

BATAT (SHIRIN KARTOSHKA) TUGANAKLARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH DARAJASIGA FLOKULYANT BILAN IMMOBILLANGAN «ZAMIN-M» MIKROB BIOPREPARATINING TA'SIRI

Xo'janazarova Mo'tabar Qo'shoqovna¹, Islamov Soxib Yaxshibekovich², Murodova Sayyora Sobirovna³

¹Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti (DSc),

²Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi direktor o'rinbosari,

³O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Biotexnologiya" kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221536>

Annatsiya. Ilmiy maqolada batat(shirin kartoshka) tuganaklarini saqlash davomida omborxonadagi havo harorati 10-12 °S havoning nisbiy namligi 75-85 ko'rsatkichda o'zgarib turdi. Bunda nazorat varintimizda batat(shirin kartoshka) navlari tuganaklarida tabiiy kamyish ko'rsatkichlari navlar aro turlicha bo'lib, bunda "Asal" navida 12,5 % "Xazina" navida 13,8 %, "Sochakinur" navida 11,2 %, "Toyloq" navida esa 10,1 %, tabiiy kamyish ko'rsatkichi aniqlandi. Tabiiy kamyish ko'rsatkichlari batat(shirin kartoshka) navlari tuganaklarini saqlash davomida oylar kesimida taqqoslanganda eng ko'p tabiiy kamyish darajasi mart aprel oyida kuzatilgan bo'lsa, kam tabiiy kamyish darajasi fevral oyida kuzatilganligi yooritib o'tilgan.

Kalit so'zlari: batat(shirin kartoshka), tuganak, biologik faol modda, mikroba biopreparat, ishchi eritma, "Zamin-M", sifat, maxsulot, tabiiy kamyish.

Abstract. In the scientific article, the air temperature in the storage room during the storage of sweet potato tubers varied within 10-12 °C and the relative humidity of the air varied within 75-85. In our control variant, the natural shrinkage rates of sweet potato tubers varied between varieties, with the natural shrinkage rate being 12.5% for the "Asal" variety, 13.8% for the "Xazina" variety, 11.2% for the "Sochakinur" variety, and 10.1% for the "Toyloq" variety. When comparing the natural shrinkage rates during the storage of sweet potato tubers by month, it was noted that the highest natural shrinkage rate was observed in March-April, while the lowest natural shrinkage rate was observed in February.

Keywords: sweet potato, tuber, biologically active substance, microbial biopreparation, working solution, "Zamin-M", quality, product, natural decline.

Аннотация. В научной статье при хранении клубней батата температура воздуха на складе изменялась на 10-12 оС, относительная влажность воздуха 75-85. При этом в нашем контрольном варианте показатели естественной редукции клубней сортов батата различаются между сортами, при этом показатель естественной редукции определен у сорта «Медовый» 12,5%, у сорта «Хазина» 13,8%, у сорта «Сочакинур» 11,2% и у сорта «Тойлок» 10,1%. При сравнении показателей естественной убыли при хранении клубней сортов батата наибольшие темпы естественной убыли наблюдались в марте и апреле, а наименьшие темпы естественной убыли наблюдались в феврале.

Ключевые слова: батат (батат), клубни, биологически активное вещество, микробный биопрепарат, рабочий раствор, «Замин-М», качество, продукт, естественное восстановление.

Kirish.

Respublikamizda yetishtirilgan qishloq xo‘jalik masulotlaridan kartoshkani saqlash miqdori yildan yilga ortib bormoqda. Bu jarayon aholini yil davomida arzon va sifatli kartoshka mahsulotlari bilan ta‘minlash imkonini beradi. O‘zbekiston iqlim sharoiti keskin o‘zgaruvchan bo‘lib yil faslining har bir davrida haroratning keskin o‘zgarib turishi kuzatiladi. Bunday sharoitlarda batat(shirin kartoshka) tuganaklarini sanoat darajasida davomli saqlash murakkab vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot obekti: batat (shirin kartoshka)ning “Asal”, “Xazina”, “Sochakinur”, “Toyloq” navlari tanlab olingan.

Tadqiqot natijalari: Hozirgi kunda Respublikamiz hududlarida yetishtirilgan qishloq xo‘jalik masulotlaridan batat (shirin kartoshka) tuganaklarini saqlashga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ma‘lumki takroriy ekin sifatida ekilgan batat (shirin kartoshka) tuganaklari dastlabki sovuq tushguncha, quyoshli va quruq havoda yig‘ib olish talab etiladi. Mamlakatimiz xududida ushbu mavsum oktabr-noyabr oylariga to‘g‘ri keladi. Batat (shirin kartoshka) tuganagining qobig‘i juda yupqa bo‘lganligi uchun tuganaklarni yig‘ib-terib olishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Batat tuganaklari yig‘ib terib olingandan so‘ng saqlashga joylashtirishdan oldin saralanadi va quyoshda qurishi hamda oftob yeyishi uchun 15 sm qalinlikda ochiq maydonga yoyib qo‘yilishi talab etiladi. Ushbu dastlabki texnologik jarayonni meyorida o‘tishi tuganklarni kengi saqlash davomida ularning sifli va davomiy saqlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Aytish joizki kartoshka tuganaklariga qaraganda batat (shirin kartoshka) tuganaklarini saqlash bir muncha qiyinroq kechadi. Batat (shirin kartoshka) tuganaklarini saqlashda saqlash omborini harorati +10-12°S qat‘iy amal qilish zarur bo‘ladi.

Tajribalardan ko‘rinib turibdiki, saqlash omborlarini zamonaviylashtirish, sharoitlarini takomillashtirish, mahsulotga har xil fizik-kimyoviy usullar bilan va turli xildagi mikroba preparatlari bilan ishlov berish, mahsulotni sifatli va uzoq muddat saqlash bilan bog‘liq texnologik talab va shartlarni bajarilishi va ulardan unimli foydalanish hamda ko‘pgina boshqa ta‘sir etuvchi omillar saqlash uchun joylashtirilgan batat tuganaklarini tovarligini va sifatli saqlanishini ta‘minlaydi va tabiiy kamyish ko‘rsatkichlarini pasayishiga olib keladi.

Batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklarini saqlashda tejamkorlik xususiyatiga ega bo‘lishdagi asosiy omillardan biri batat navlarini saqlashga moyilligi, biologik va nav xususiyatlari va genetik jihatdan navlar aro farqlanadi. Bu jarayon esa, birinchi navbatda, batatning yangi nav va duragaylarini yaratishda, saqlash talablariga javob beradigan mos belgi va hususiyatlarga ega muayyan vaqt davomida saqlangandan so‘ng mahsulotning sifati, turgurligi va boshqa ijobiy ko‘rsatkichlari saqlanib qolishi talab etiladi.

Shu bilan bir qatorda batat (shirin kartoshka) tuganaklarini saqlashda ularning sifatiga saqlanuvchanligi o‘simliklarni yetishtirish sharoiti, oziqlantirish meyorlari va agrotexnik tadbirlarni meyorida bo‘lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda respublikamizda ko‘plab yangi yaratilgan batat (shirin kartoshka) navlari mavjud bo‘lib, ular har xil muddatlarda pishib, turlicha saqlanish xususiyatiga ega ekanligi bilan ahamiyatli.

Tajribalarimizda batatning hozirda ko‘p talab etiladigan va oziq-ovqat sanoatida keng foydalaniladigan navlarini tuganaklari turli usullarda saqlanganda tuganaklarning tabiiy kamyish ko‘rsatkichlariga flokulyant bilan immobillangan “Zamin-M” biopreparatini turli konsentratsiyali ishchi eritmalarda ishlov berilib ularning saqlanish davomiyligi va saqlash

jarayonida maxsulotning tabiiy kamiyishi, chirishi, kasallanishi va sifatli maxsulot chiqish ko'rsatkichlari o'rganildi.

Tajribalarimiz davomida batat (shirin kartoshka) navlari tuganklarini saqlashda nazorat variantimizda yani batat tuganaklarga ishlov berilmasdan va flokulyant bilan immobillangan turli konsentratsiyali “Zamin-M” 2-ml/10 l, “Zamin-M” 3-ml/10 l, “Zamin-M” 4-ml/10 l biopreparatni ishchi eritmalarda ishlov berilganda kartoshka tuganaklarida tabiiy kamayish ko'rsatkichlari saqlash rejimiga va saqlash davomiyligiga mos ravishda turlicha bo'lganligi kuzatildi.

Olib borilgan tajribalarimizda batatning takroriy ekin sifatida ekilgan va oktyabr oyining 1-2 dekadasida yig'ib-terib olingan hosili saqlash uchun dastlabki texnologik tadbirlarni amalaga oshirdik.

Bunda yuqoridagi tajribalarimizda qayd etilganidek yig'ib-terib olingan batat (shirin kartoshka) navlari tuganklari ochiq maydonda 12-14 kun davomida quritildi va ushbu jarayonda saqlashga mo'ljallangan tuganaklar saralanib nazorat variantiga qo'yiladigan namunalarga ishlov berilmasdan va flokulyant bilan immobillangan turli konsentratsiyasizali “Zamin-M” 2-ml/10 l, “Zamin-M” 3-ml/10 l, “Zamin-M” 4-ml/10 l biopreparatni ishchi eritmalarda ishlov berilib yog'och qutilarga xar bir qaytariq uchun 10 kg dan har bir variant uchun 40 kg dan va jami 160 kg batat (shirin kartoshka) tuganaklaridan namunalar olinib saqlashga joylashtirildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki batat (shirin kartoshka) tuganaklarini saqlash davomida omborxonadagi havo harorati 10-12 °S havoning nisbiy namligi 75-85 ko'rsatkichda o'zgarib turdi. Bunda nazorat variantimizda batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklarida tabiiy kamiyish ko'rsatkichlari navlar aro turlicha bo'lib, bunda “Asal” navida 12,5 % “Xazina” navida 13,8 %, “Sochakinur” navida 11,2 %, “Toyloq” navida esa 10,1 %, tabiiy kamayish ko'rsatkichi aniqlandi.

Tabiiy kamayish ko'rsatkichlari batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklarini saqlash davomida oylar kesimida taqqoslanganda eng ko'p tabiiy kamiyish darajasi mart, aprel oyida kuzatilgan bo'lsa eng kam tabiiy kamiyish darajasi fevral oyida kuzatildi (1-jadval).

Batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklarini saqlash jarayonida tabiiy kamayish ko'rsatkichlari (2022-2025 y.y.).

Batat(shirin kartoshka) navlari	Tabiiy yo'qotish ko'rsatkichlari oylar kesimida, %						Umumiy kamayish ko'rsatkichlari %
	noyabr	dekabr	yanvar	fevral	mart	aprel	
ishlov berilmagan (nazorat)							
Asal	2,5	1,9	1,4	1,2	2,3	3,2	12,5
Xazina	2,7	2,2	1,6	1,4	2,5	3,4	13,8
Sochakinur	2,3	1,6	1,2	1,1	2,1	2,9	11,2
Toyloq	2,1	1,4	1,1	0,9	1,9	2,7	10,1
EKF ₀₅							
S _x =							
flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikrob biopreparatining 2-ml/10 l							
Asal	2,2	1,6	1,3	1,2	2,2	2,3	10,8
Xazina	2,5	2	1,5	1,2	2,1	2,2	11,5
Sochakinur	2,1	1,5	1	0,9	1,9	2,7	10,1
Toyloq	1,9	1,3	0,9	0,8	1,7	2,5	9,1
EKF ₀₅							
S _x =							
flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikrob biopreparatining 3-ml/10 l							
Asal	2,1	1,2	1,1	0,9	1,6	2,2	9,1
Xazina	2,4	1,8	1,3	1,1	1,9	1,9	10,4
Sochakinur	1,9	1,3	0,9	0,8	1,8	2,5	9,2
Toyloq	1,7	1,1	0,8	0,7	1,5	2,3	8,1
EKF ₀₅							
S _x =							
flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikrob biopreparatining 4-ml/10 l							
Asal	1,9	1,1	1,9	0,8	1,5	2,1	9,3
Xazina	2,3	1,7	1,2	0,9	1,7	1,6	9,4
Sochakinur	1,5	1,1	0,8	0,7	1,6	2,4	8,1
Toyloq	1,7	1,1	0,8	0,6	1,4	2,3	7,9
EKF ₀₅							
S _x =							

Izoh* batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklarini saqlashda har bir batat navi tuganklaridan xar bir variant uchun 40 kg dan namuna jami 160 kg tashkil etgan. Omborxonadagi havo harorat 10-12 °S, nisbiy namlik esa 75-85% tashkil etgan. Tajribalar 4- variant va 4- qaytariqda amalga oshirildi.

Batat (shirin kartoshka) navlari tuganklariga 2 chi variantimizda flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikrob biopreparatining 2-ml/10 l, konsentratsiyali ishchi eritmada

ishlov berilganda, bu ko'rsatkich "Asal" navida 10,8 % "Xazina" navida 11,5 %, "Sochakinur" navida 10,1 %, "Toyloq" navida esa 9,1 %, tabiiy kamayish kuzatildi.

Batat navlari tuganklariga 3 chi variantimizda flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikroba biopreparatining 3-ml/10 l, konsentratsiyali ishchi eritmada ishlov berilganda, bu ko'rsatkich "Asal" navida 9,1 % "Xazina" navida 10,4 %, "Sochakinur" navida 9,2 %, "Toyloq" navida esa 8,1 %, tabiiy kamayish kuzatilgan bo'lsa 4 – chi variantimizda 3-chi varianga mos ravshda bo'lganligi aniqlandi.

Bunda batat (shirin kartoshka) navlari tuganklariga flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" 3-ml/10 l, konsentratsiyali ishchi eritmada ishlov berilganda, bu ko'rsatkich "Asal" navida 9,3 % "Xazina" navida 9,4 %, "Sochakinur" navida 8,1 %, "Toyloq" navida esa 7,9 %, tabiiy kamayish ko'rsatkichi kuzatildi (5.6-rasmga qarang).

BATATNING "ASAL" NAVI TUGANKLARINI OMBORXONALARDA SAQLASH JARAYONIDA TABIIY KAMIYISH, CHIRISHI VA SIFATLI MAXSULOT CHIQISH KO'RSATKICHLARI %

Ushbu tajribamizda barcha variantlarda batat (shirin kartoshka) tuganaklarida eng ko'p tabiiy kamayish ko'rsatkichi mart, aprel oyida kuzatilgan bo'lsa, eng kam tabiiy kamayish darajasi yanvar, fevral oyiga to'g'ri keldi. Eng yuqori ko'rsatkichda bo'lgan variantimiz esa batat (shirin kartoshka) navlari tuganaklariga flokulyant bilan immobillangan "Zamin-M" mikroba biopreparati 3-ml/10 l, konsentratsiyali ishchi eritmada ishlov berilganda tabiiy kamayish ko'rsatkichlari ijobiy natija ko'rsatdi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda tabiiy kamayish darajalari batat (shirin kartoshka) navlari aro taqqoslanganda barcha variantlarda eng yaxshi ko'rsatkich batatning "Asal" va "Sochakinur" navlarida kuzatildi.

Batat navlari tuganaklarini omborxonalarda saqlash jarayonida tuganaklarda tabiiy kamayish, chirish va sifatli mahsulotlar chiqish darajasi tugganaklarga ishlov berilmaganda (nazorat) va turli konsentratsiyali flokulyanti bilan immobillangan "Zamin-M" mikroba biopreparatining ishchi eritmasida ishlov berilganda, batatning "Asal" navida qo'yidagicha ko'rsatkichda bo'lganligi aniqlandi.

Tajribalarimizda batatning “Asal” navi tuganklaridan xar bir qaytariq uchun 10 kg xar bir variant uchun 40 kg jami 16 kg tuganak namuna sifatida olinib , flokulyanti bilan immobillangan “Zamin-M“ mikrob biopreparatining ishchi eritmasida ishlov berilib 180 kun davomida saqlanganda ushbu nav tuganklarida nazorat variantimizda maxsulotning tabiiy kamayish darajasi 12,5 %, chirish darajasi 10,8 %, sifatli maxsulot chiqish darajasi esa 76,7 % ni tashkil etganligi kuzatildi.

Batatning “Asal” navi tuganklariga flokulyanti bilan immobillangan “Zamin-M” mikrob biopreparatining 2-ml/10 l, konsentratsiyasiz ishchi eritmada ishlov berilganda, maxsulotning tabiiy kamayish darajasi 10,8 %, chirish darajasi 9,2 %, sifatli maxsulot chiqish darajasi esa 80, % ni tashkil etdi.

Ushbu ko‘rsatkichlar batatning “Asal” navi tuganaklariga flokulyant bilan immobillangan “Zamin-M” mikrob biopreparatining 3-ml/10 l, konsentratsiyasiz ishchi eritmada ishlov berilganda, maxsulotning tabiiy kamayish darajasi 9,1 %, chirish darajasi 7,9 %, sifatli maxsulot chiqish darajasi esa 83,0, % ni tashkil etganligi kuzatildi.

Tajribalarimizda batatning “Asal” navi tuganklariga flokulyant bilan immobillangan “Zamin-M” 4-ml/10 l, konsentratsiyasiz ishchi eritmada ishlov berilganda, maxsulotning tabiiy kamayish darajasi 9,3 %, chirish darajasi 9,7 %, sifatli maxsulot chiqish darajasi esa 8,0 % ni tashkil etganligi tajribalarimiz davomida aniqlandi.

Xulosa

Olib borilgan tajribamizda eng yuqori ko‘rsatkich batatning “Asal” navi tuganklariga flokulyant bilan immobillangan “Zamin-M” mikrob biopreparatining 3-ml/10 l, konsentratsiyasiz ishchi eritmada ishlov berilganda qo‘yidagicha bo‘lganligi kuzatildi. Bunda maxsulotning tabiiy kamayish darajasi 9,1 % chirish darajasi 7,9 % va sifatli maxsulot chiqish ko‘rsatkichi esa 83,0 % bo‘ldi. Bu ko‘rsatkich nazorat variantimizga taqqoslanganda tabiiy kamayish ko‘rsatkichlari 3,4 %, chirish 2,7 % past va sifatli maxsulot chiqish ko‘rsatkichi esa 5,3 % yuqori bo‘lganligi tajribalarimizda aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алимова Р. Қишлоқ хўжалик ўсимликлари биокимёси фанидан лаборатория машғулоти. –Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 2000.-105 б.
2. Зуев В.И., Бўриев Ҳ.Ч., Қодирхўжаев О.К., Азимов Б.Б. Картошкачилик. – Т.: 2005. – 382 б.
3. Муродова С.С., Давранов Қ. Қишлоқ хўжалиги амалиётида ризобактериялар асосидаги микроб препаратларидан фойдаланиш монография, Тошкент.: ТошДАУ, 2018. 242 б.
4. Полегаев В.И. Методи оценки качества плодов и овощей (Методические разработки). М.: - 1978. - 66 с 19.
5. Пшеченков К.А., Зейрук В.Н., Еланский С.Н., Малсев С.В. Технологии хранения картофеля. –М.: Картофелевод, 2007. – 192 с.
6. Пшеченков К.А., Зейрук В.Н., Еланский С.Н., Малсев С.В., Прямов С.Б. Хранение картофеля. -М.: Агроспас, 2016. – 128 с.
7. Ibragimova N., Murodova S., Xo‘janazarova M. Storage of potatoes with the help of Biopreparations. E3S Web of Conferences 389, 03076 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903076>. UESF-2023 31-May
8. Khojanazarova M., Artikova R., Khalmuminova G., Omonlikov A. Spectrophotometric indicators of “Zamin-M” biopreparation immobilized with gypan flocculate. E3S Web of

- Conferences 389, 03076 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/2023338903076>. UESF-2023.
9. Sobirova M., Murodova S., Khojanazarova M., Kiryigitov Kh. Extraction of “Elicitor” and determination of volatile organic substances contained in the elicitor. E3S Web of Conferences 389, 03076 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/2023338903076>. UESF-2023 31-May.
 10. Khaidarova O.T., Khojanazarova M.Q., Khalmuminova G.Q. Isolation of Rhizobacteria from the Cotton Rhizosphere in Medium Salinity Soils and Creation of a Basis for the Preparation of the Preparation (in the Example of Yazyovon District, Fergana Province). International Journal of Biological Engineering and Agriculture Volume 2 | No 6 | jun -2023.
 11. www.m.daryo.uz
 12. <https://agro-olam.uz/batat/>